

A Relevância da Atenção Primária na Prevenção e Diagnóstico do Câncer de Boca e Orofaringe: Uma Revisão de Literatura

(The Importance of Primary Care in the Prevention and Diagnosis of Oral and Oropharyngeal Cancer: A Literature Review)

Renan Augusto Santos Sousa
Graduando em Odontologia, Universidade de Sorocaba
Sorocaba, São Paulo

Letícia Campos Silva
Graduada em Odontologia, Centro Universitário Governador Ozanam Coelho - UNIFAGOC
Ubá, Minas Gerais

Anny Nicolle Silva
Graduanda em Odontologia, UNIFACISA - Centro Universitário
Campina Grande, Paraíba

Evandil Carneiro Aires Júnior
Graduando em Medicina, UNIFACISA
Campina Grande, Paraíba

Daniel dos Santos Ferreira Nunes
Graduando em Odontologia, Centro Universitário do Distrito Federal - UDF
Brasília, Distrito Federal

Daniel Silva de Melo
Graduado em Odontologia, Universidade Iguaçu - UNIG V
Itaperuna, Rio de Janeiro

Pedro Nardson Avelino de Oliveira
Graduado em Odontologia, Centro Universitário Uninorte
Rio Branco, Acre

Davide Marcon Dorneles Ramos
Graduando em Odontologia, Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC
Criciúma, Santa Catarina

Vitória Santos Carvalho
Graduanda em Odontologia, Centro Universitário do Norte - Uninorte
Manaus, Amazonas

Amanda de Melo Patricio
Graduada em Odontologia, Faculdade Integradas Espírito Santenses - FAESA
Vitória, Espírito Santo

Marcela Elisa Souza Lopes
Graduanda em Odontologia, Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM
Patos de Minas, Minas Gerais

Article Info

Received: 15 July 2024

Revised: 17 July 2024

Accepted: 17 July 2024

Published: 17 July 2024

Corresponding author:

Letícia Campos Silva

Cirurgiã-dentista, Centro
Universitário Governador
Ozanam Coelho - UNIFAGOC,
Ubá – MG

renanaugustossouza@gmail.com

Palavras-chave:

Diagnóstico precoce; Prevenção;
Câncer de boca.

Keywords:

Early diagnosis; Prevention; Oral
cancer.

This is an open access article
under the CC BY license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO (POR)

O câncer de boca e orofaringe é uma preocupação significativa de saúde pública, intimamente ligado ao estilo de vida. A detecção precoce e o tratamento imediato são fundamentais, com as equipes de atenção primária desempenhando um papel crucial no rastreamento, diagnóstico precoce e encaminhamento adequado dos pacientes. Este estudo tem como objetivo investigar o nível de conhecimento e as práticas das equipes de saúde bucal da atenção primária em relação à prevenção e diagnóstico desses cânceres, preenchendo uma lacuna na literatura científica. Trata-se de uma revisão de literatura realizada através de uma pesquisa básica, qualitativa, exploratória e bibliográfica nas bases de dados PubMed, SciELO e Google Acadêmico, utilizando os descritores "diagnóstico precoce" e "câncer de boca". A identificação precoce proporciona um prognóstico favorável, e o conhecimento aliado à atuação do profissional são essenciais para a prevenção e diagnóstico, além do funcionamento adequado dos serviços de saúde e acompanhamento periódico, reduzindo a chance de malignidade. A educação continuada, com a implementação de práticas específicas para o cuidado do paciente oncológico na atenção primária, é fundamental para garantir serviços de qualidade, fortalecer as habilidades dos profissionais e aumentar o investimento público em exames diagnósticos, visando ao diagnóstico precoce e à redução da taxa de mortalidade por câncer bucal no Brasil.

ABSTRACT (ENG)

Oral and oropharyngeal cancer is a significant public health concern, closely linked to lifestyle. Early detection and prompt treatment are key, with primary care teams playing a crucial role in screening, early diagnosis and appropriate referral of patients. This study aims to investigate the level of knowledge and practices of primary care oral health teams in relation to the prevention and diagnosis of these cancers, filling a gap in the scientific literature. This is a literature review carried out through basic, qualitative, exploratory and bibliographic research in the PubMed, SciELO and Google Scholar databases, using the descriptors "early diagnosis" and "mouth cancer". Early identification provides a favorable prognosis, and knowledge combined with the work of professionals are essential for prevention and diagnosis, as well as the proper functioning of health services and periodic follow-up, reducing the chance of malignancy. Continuing education, with the implementation of specific practices for the care of cancer patients in primary care, is fundamental to guaranteeing quality services, strengthening the skills of professionals and increasing public investment in diagnostic tests, with a view to early diagnosis and reducing the mortality rate from oral cancer in Brazil.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

O câncer de boca e orofaringe é uma preocupação significativa de saúde pública, com número alarmantes no Brasil e no mundo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), durante o triênio 2020-2022, foram estimados 11.200 novos casos em homens e 4.010 em mulheres, tornando-se o décimo terceiro câncer mais comum do país. Este tipo de câncer está intimamente ligado ao estilo de vida, com fatores como tabagismo, consumo de álcool e exposição à radiação UV. Enquanto o tabagismo e o consumo de álcool estão associados principalmente aos carcinomas de células escamosas, a infecção pelo HPV, especialmente o tipo 16, está relacionado ao desenvolvimento de cânceres de orofaringe, amígdalas e base de língua (FOLETTTO et al., 2022).

A prevenção primária requer um esforço educacional para conscientizar sobre os fatores de risco e incentivar mudanças nos comportamentos, além da promoção da vacinação contra o HPV. Contudo, na atenção primária à saúde, a detecção precoce

e o tratamento imediato se destacam como pilares fundamentais. As equipes de saúde bucal têm um papel crucial nesse contexto, assumindo a responsabilidade pelo rastreamento, diagnóstico precoce e encaminhamento adequado dos pacientes. O estágio da doença, determinado pelo Sistema de Estadiamento TNM, exerce uma influência direta na evolução e nas chances de sobrevivência do paciente, ressaltando a importância do diagnóstico precoce para melhorar as taxas de sobrevida e garantir um tratamento eficaz, frequentemente envolvendo cirurgia e/ou radioterapia (FOLETTTO et al., 2022; FREIRE et al., 2023; SOUSA et al., 2023).

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo investigar o nível de conhecimento e as práticas das equipes de saúde bucal da atenção primária em relação à prevenção e diagnóstico do câncer de boca e orofaringe, preenchendo assim uma lacuna crucial na literatura científica.

METODOLOGIA / METHODOLOGY

O presente estudo consiste em uma revisão de literatura e para tal foi realizada uma pesquisa dos tipos básica, qualitativa, exploratória e bibliográfica, nas seguintes bases de dados: PubMed, Scielo e Google Acadêmico. Foram utilizados os descritores: diagnóstico precoce, prevenção e câncer de boca. Como critérios de inclusão foram utilizados: artigos, monografias, dissertações e teses que abordassem o tema em questão, todos publicados nos idiomas português e inglês, e que estivessem disponíveis na íntegra nas bases de dados utilizadas dos anos de 2022 e 2023. E, como critérios de exclusão: trabalhos em formato que não fossem os supramencionados, pesquisas publicadas em idiomas que não fossem os supracitados, que não abordassem o tema e que não estivessem disponíveis na íntegra nas bases de dados já mencionadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO / RESULTS & DISCUSSION

Os resultados mostraram que a identificação precoce proporciona um prognóstico favorável ao indivíduo e o conhecimento aliado à atuação do profissional são as melhores formas de prevenção e diagnóstico. Além disso, o funcionamento dos serviços de saúde para o paciente e seus familiares é essencial, reduzindo assim, com o acompanhamento periódico, a chance de malignidade.

De acordo com Silva et al. (2023) o câncer bucal representa uma significativa ameaça à saúde pública e seu aumento global tem gerado interesse em estudos que visam disseminar conhecimentos sobre a doença, alertando especialmente aqueles com hábitos prejudiciais à saúde sobre os riscos associados ao desenvolvimento desse tipo de câncer. A detecção precoce é enfatizada pela Organização Mundial da Saúde como crucial para aumentar as chances de cura, no entanto, o diagnóstico tardio é uma realidade comum, impactando negativamente a qualidade de vida dos pacientes e podendo resultar em óbito.

Em consonância Bastos et al. (2023) citam que os exames bucais durante campanhas de prevenção do câncer bucal são considerados indicadores de eficácia para a inclusão do cuidado contra o câncer bucal nas campanhas de vacinação contra a gripe em idosos. A prevenção do câncer oral e faríngeo pode ser alcançada através da identificação dos principais fatores de risco, muitos dos quais de natureza socioambiental, e pela realização de práticas que visam o diagnóstico precoce de lesões suspeitas, aumentando assim as chances de cura e a sobrevida dos pacientes, especialmente entre os idosos. O autoexame oral é uma ferramenta importante de prevenção, porém estudos demonstram uma adesão relativamente baixa a essa prática, ressaltando a necessidade de aumentar a conscientização sobre a importância do autoexame e da prevenção do câncer bucal.

Bouaoud et al. (2022) destacam que a inspeção visual e a palpação da cavidade oral são métodos tradicionais para identificar e monitorar a prevenção do câncer oral. No entanto, o reconhecimento clínico dessas alterações é frequentemente desafiador. Portanto, é essencial desenvolver métodos que aprimorem a detecção precoce de doenças potencialmente

malignas orais (OPMD). Em 2008, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) lançou um manual digital para auxiliar os profissionais de saúde nessa tarefa. Além disso, técnicas de imagiologia ótica in vivo não invasivas oferecem oportunidades únicas para o diagnóstico em tempo real de pré-malignidades orais. Essas técnicas incluem principalmente a imagiologia de autofluorescência (AFI), a imagiologia de fluorescência direcionada (TFI), a microendoscopia de alta resolução (HRME), a imagiologia de banda estreita (NBI) e a espectroscopia Raman (RS). Com a utilização da AFI, tecidos alterados e displásicos aparecem mais escuros em comparação com os tecidos saudáveis circundantes devido à perda de autofluorescência.

Mahuli et al. (2023) demonstram em seu estudo que fatores de risco para a saúde oral, como perda dentária, doença periodontal e higiene oral inadequada, seguem uma sequência de eventos decorrentes de má higiene oral, como a falta de escovação dos dentes. Esta negligência leva à doença periodontal, incluindo gengivite e periodontite, e, conseqüentemente, à perda de dentes. Esses achados destacam a importância da prevenção de doenças orais e de uma higiene oral adequada, incluindo a higiene interdental, para limitar os fatores de risco associados à saúde oral e à ocorrência de câncer oral. No entanto, há evidências claras de que uma saúde oral deficiente pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de câncer oral, reforçando que a manutenção de uma boa higiene oral e a prevenção de doenças orais são fundamentais na prevenção primária do câncer oral.

Por fim, segundo Horvat et al. (2023), a realização de um exame detalhado da cavidade oral é essencial para a detecção precoce e a redução da mortalidade por câncer oral (CO). No entanto, muitos profissionais de saúde negligenciam essa prática. Especialistas afirmam que, embora dentistas e médicos não precisem diagnosticar diretamente o CO, é crucial que reconheçam qualquer alteração suspeita na mucosa oral e encaminhem o paciente para o especialista adequado. Apenas 53,57% dos estudantes de odontologia, 32,7% dos dentistas, 24,76% dos estudantes de medicina e 8% dos médicos estavam cientes das três localizações mais comuns do CO: o assoalho da boca, a área retromolar e as áreas ventral e lateral da língua. A localização mais conhecida pelos participantes foi o assoalho da boca. Este estudo revelou um nível de conhecimento inferior ao encontrado em uma pesquisa de 2010, onde 65% dos dentistas e 25% dos médicos identificaram corretamente as localizações, mas semelhante aos resultados de uma pesquisa de 2019, onde 39,3% dos dentistas acertaram.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Em conclusão, os estudos destacam uma deficiências no sistema de atenção e diagnóstico precoce do câncer bucal, atribuídas à falta de capacitação dos profissionais e à insuficiência de recursos financeiros para políticas públicas. A educação continuada, com a implementação de práticas específicas para o cuidado do paciente oncológico na atenção primária, é fundamental para garantir serviços de qualidade. Além disso, o fortalecimento das habilidades dos profissionais pode aumentar sua confiança na identificação precisa dos pacientes. É crucial o investimento público em exames

diagnósticos para lesões com potencial oncogênico, visando ao diagnóstico precoce e à redução da taxa de mortalidade pelo câncer bucal no Brasil.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

- BARBOZA, T. S.; FREIRE, N. L. S.; LIMEIRA, F. I. R. A importância do diagnóstico precoce do câncer bucal em idosos. *Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro*, v. 13, n. 1, 2023.
- BASTOS, R. A. A. et al. A importância do diagnóstico precoce de câncer de boca e faringe em pessoa idosa. [s.l.: s.n.], 2023.
- BOUAOUD, J. et al. Unmet needs and perspectives in oral cancer prevention. *Cancers*, v. 14, n. 7, p. 1815, 2022.
- FOLETTTO, F.; ARATANI, N. Análise da cobertura de saúde bucal e práticas das equipes de saúde bucal na atenção primária em municípios sul-mato-grossenses. *Revista de odontologia da UNESP*, v. 51, p. e20220042, 2022.
- HORVAT, I. et al. How much do we know about oral cancer?—an online survey. *Dentistry journal*, v. 11, n. 12, p. 268, 2023.
- MAHULI, A. V. et al. A systematic review and meta-analysis assessing the role of oral health as a risk factor in oral cancer. *Cureus*, 2023.
- SILVA, M. V. I. DA et al. Câncer bucal e o papel do Cirurgião-Dentista no diagnóstico precoce: Revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 13, p. e75121344156, 2023.
- SOUSA, L. F. et al. Aspectos clínicos do carcinoma epidermóide oral: uma revisão integrativa da literatura. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 6, n. 3, p. 11710–11726, 2023.